

*Dr.ec. CS R3 Daniela Antonescu
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirițescu"/Academia Română*

Sursă permanentă de inspirație, muntele este, în același timp, partener de călătorie, indiferent de vreme și vremuri. Culmile domoale ale muntelui susțin dorința primordială de a zbura, de a descoperi mereu ceva nou sau uitat în timp și de a simți perfecțiunea aici, pe pământ. Toate acestea devin simple năzuințe ușor de atins, atunci când te afli în vârf de munte și privești depărtarea învăluită în misterele ce așteaptă, înfrigurate, să fie descoperite. Pe Drumul Comorilor, te vei întâlni cu *Bucovina de Munte*, nestemata ce te va atrage ca un magnet, oferindu-ți tot ce are ea mai bun.¹

Figura 1. Bucovina de Munte

Sursa: <https://www.romania-travel-guide.com/attractii/religioase/manastirile-din-bucovina.html>

În același timp, turismul reprezintă o importantă sursă de inspirație pentru cei care vor să descopere diferite forme ale perfecțiunii naturii. Și le pot descoperi pe cărări de munte, pe malurile izvoarelor reci sau pe potecile colinelor unduite, care susțin nevoia de visare și de contemplare a răsăriturilor răsunătoare și apusurilor înflăcărate, aflate, undeva, deasupra norilor.

Pentru călătorul obișnuit cu potecile ascunse printre brazi, turismul montan este cea mai înaltă formă de a atinge starea de relaxare și de bine. În același timp, pentru locuitorii acestor minunate zone, muntele și tot ce are el de oferit reprezintă sursa principală de supraviețuire, de care trebuie să se îngrijească și pe care trebuie să o lase moștenire, fără a-i distruge darurile.

România este o țară binecuvântată cu o natură unică și cu munți care au un farmec aparte, care atrag, într-o spirală a timpului, călători venind din toată lumea. Un astfel de loc se regăsește printre cele mai îndepărtate puncte nordice ale României, la granița cu Ucraina, în

județul Suceava. Este vorba de bioaria Bucovina de Munte, formată din localitățile Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Pojorâta, Sadova, Vama și Vatra Moldoviței. Aceste comune însumate dețin 4,81 % din populația județului Suceava, ele regăsindu-se pe lista localităților din zona montană (conform criteriilor stabilite în Anexa nr 1 la Ordinul nr. 97/2019). Bucovina de Munte deține 15,86% din suprafața totală a județului Suceava și 3,69% din cea a Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Numele acestei zone montane se leagă, istoric vorbind, de Pietrele Doamnei și de legenda care-l însoțește pe domnitorul Petru Rareș (1483-1546) în decursul timpului. Totuși, în spatele legendei stau mărturie fapte vitejești, pe care nu le putem trece cu vederea. Domnia fiului nelegitim al lui Ștefan cel Mare – Petru Rareș – a reprezentat o epocă însemnată din istoria Moldovei, cu lumini și umbre, cu ambiții poate prea mari pentru Petru Rareș, care s-a dorit neatârnat atât față de Poarta Otomană (ceea ce nu i-a reușit întru totul), cât și față de Polonia (ceea ce i-a izbutit însă pe deplin). (Wikipedia)

Figura 2. Petru Rareș

Foto www.wikipedia.org

Lăsăm aici, mărturie, caracterizarea făcută de cronicarul Grigore Ureche, care scria: „*cu adevărat era ficior lui Ștefan vodă celui Bun, că întru tot simăna tatâne-său, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândiia, lucruri bune făcea, țara și moșia sa ca un păstor bun o socotiia, judecată pre dreptate făcea. Almintrilea de stat era om cuvios și la toate lucrurile îndrăznețu și la cuvântu gata, de-l cunoștea toți că ieste harnic să domnească țara.*”

(*Letopisețul țării Moldovei, de când s-au descălecat țara*).

Având un potențial turistic de excepție, turismul practicat în Bucovina de Munte se află sub egida unei poziții mai puțin favorabile din punct de vedere al accesibilității geografice (infrastructura de transport, poziționare pe hartă), dar deosebit de atractivă din

perspectiva ofertei frumuseților naturale și a condițiilor propice practicării diferitelor forme de activități turistice, pe tot parcursul anului.

Oferta turistică este conferită de prezența în zonă a unor vestigii naturale, unice și deosebit de atractive, a unor trasee turistice interesante, fiind susținută de ospitalitatea ridicată la cote maxime a localnicilor. Toate acestea coroborate conduc la practicarea în bioaria Bucovina de Munte a unei multitudini de forme de turism, prezentate în cele ce urmează.

Specialiști în domeniu spun că Bucovina de Munte reprezintă una din cele mai diverse oferte de experiențe în natură din România. În zonă a fost înființată prima și singura regiune în care s-a constituit *Organizația de Management a Destinației* (octombrie 2023), fapt ce contribuie la susținerea turismului în întreaga zonă (fiind reper din PNRR). Mai mult, Bucovina este a treia destinație turistică din România, iar în județul Suceava activează 25 de stațiuni turistice de interes național și local, toate acestea fiind parte din Organizația de Management a Destinației Bucovina.

Principalele forme de turism

1. Turismul montan

În bioaria Bucovina de Munte, cea mai practică formă de turism este drumeția montană. Zona este un adevărat paradis al drumețiilor și al practicării sporturilor de iarnă. Prezentăm, în continuare, atracțiile turistice pe fiecare din cele zece localități componente.

Pojorâta

1. Drumul Tătarilor

În comuna Pojorâta, în pasul Mestecaniș, s-a aflat cel mai mare domeniu schiabil privat din județul Suceava. Turiștii au avut la dispoziție circa 3,5 kilometri de pârtii, aflate la doar 2 kilometri distanță de DN17 amenajate pe un domeniu situat în Obcinile Bucovinei.

2. Trans-Rarău

Trans-Rarău este cel de-al treilea traseu montan spectaculos din România, fiind șoseaua din munții Moldovei, care face legătura între Valea Bistriței, de la Chiril și Valea râului Moldova, la Pojorâta. Pentru turiști, această șosea ușurează accesul către cabana Rarău, Pietrele Doamnei și Mănăstirea Rarău. Traseul este denumit de localnici *Drumul Comorilor*, întrucât unul dintre punctele sale de atracție sunt *Pietrele Doamnei*. (legenda spune că în anul 1541, domnitorul Petru Rareș ar fi găsit un loc în munții Rarău pentru a-și adăposti familia și o parte din avere de hoardele de tătari și de turci).

Cei zece kilometri de șosea sunt marcați cu semne de circulație pentru un regim de viteză limitat la 30 de km/h, cu prioritate pentru mașinile care urcă, accesul vehiculelor de gabarit ridicat și al autocarelor fiind interzis. "Drumul este încadrat în categoria a patra de viabilitate, ceea ce înseamnă că pe perioada iernii nu va fi dezapezită cu prioritate, dar va putea fi deschis pe perioada sezonului rece în funcție de solicitările existente"

(*Studiu de fundamentare. Organizarea circulației, mobilitate și tipuri de transport. Muntele Rarău. PUZ Arealul turistic al Munților Rarău*).

3. Pietrele Doamnei

Rezervația mixtă „Pietrele Doamnei” se întinde pe o suprafață de 933 ha în Munții Rarău. Aici se află peștera Liliecilor și Piatra Zimbrului, o formațiune care creează un perete vertical, înalt de 100 m și cu o lungime de 600 m.

Legenda spune că, în timpul celei de-a doua domnii a lui Petru Rareș, acesta și-a ascuns familia și averea într-o peșteră. Turcii au ajuns în zonă, iar domnița Elena și fiica sa au început să se roage pentru a fi salvate, moment în care un zgomot puternic s-a auzit din apropiere. În acea clipă, stânci mari s-au desprins și au căzut peste locul în care era ascunsă averea domnitorului, îngropându-i pe atacatori. Domnița Elena și fiica sa au scăpat în acest fel, dar cu prețul ascunderii averii. Pietrele Doamnei au o înălțime de 70 m, fiind spectaculoase pentru a admira răsăritul soarelui, dar și apusul (de la o înălțime de peste 1634 m).

Figura 3. Pietrele Doamnei

Sursa:

<https://www.lapensiuni.ro/ro/extra/pietrele-doamnei-din-muntii-rarau---mit-si-realitate-295>

4. Vârful Giumalău

Munții Giumalău reprezintă partea de vest a masivului Rarău-Giumalău, o grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvani, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Ca aspect al reliefului, deosebirile dintre Munții Giumalău și Munții Rarău sunt evidente, ele decurgând în primul rând din alcătuirea lor geologică. Astfel, Giumalăul este un munte cu mult mai bătrân decât Rarăul (considerat fratele său mai mic).

Cel mai înalt pisc este Vârful Giumalău (1.858 m înălțime), fiind amplasat la vest de Izvorul Giumalău și Chiril, alcătuit din roci cristaline (șisturi cristaline). În structura geografică se impune o culme centrală cu desfășurare NV-SE, corespunzătoare aliniamentului de roci cu rezistența cea mai mare (au altitudini mai mari de 1.400 m).

În zona centrală se află vârful Giumalău (1857 m) din care se desprind spre nord - vest și sud interfluvii plate secundare, în lungul cărora apar poduri netede (la 1.000,

1.200 m, 1.350 și 1.450 m). Ele se termină spre Văile Bistriței și Putna prin versanți cu pantă mare.

5. *Popii Rarăului*

Vârful Popii se afla la o altitudine de 1622 m, fiind parte din munții Rarău.

6. *Pârtia Rarău*

Pârtia are o lungime de 2.850 m, cu o dificultate medie, fiind dotată cu instalație de telegondolă cu 33 de cabine, 9 tunuri de zăpadă, lac de acumulare cu capacitatea de 10.000 metri cubi, 176 de stâlpi de iluminat, clădire administrativă, parcare, casă de bilete și mașină de zăpadă.

7. *Masivul Rarău*

Masivul Rarău se află la 15 km de traseul parcurs pe drumul Trans-Rarău. Pe lângă frumoasa priveliște și peisajul mirific, există un aer curat și încărcat bioenergetic, zona fiind recunoscută pentru acest lucru.

8. *Sfântul Ioan Iacob Corlățeni*

Este o mănăstire la care se poate ajunge după un traseu de un km. de mers pe jos, prin pădure (locul este considerat o parte de "rai").

Vatra Moldoviței

1. *Mocănița Huțulca*

O atracție spectaculoasă în Vatra Moldoviței este Mocănița Huțulca, martoră fidelă a unei epoci de aur, care te poartă printre amintiri de neuitat și aduce la viață farmecul inegalabil al vremurilor de odinioară.

Calea ferată îngustă (fiind una dintre ultimele de acest fel încă funcționale în Europa) nu este doar un simplu mijloc de transport, ci o poartă către o lume fascinantă prin pădurile dese și dealurile molcome ale Bucovinei. La pitorescul zonei, se adaugă și experiența autentică ce te conectează cu rădăcinile istoriei și tradițiilor locale.

Sunetul roților pe șine te transpune într-o poveste aparte, una ce va rămâne în amintire toată viața.

2. *Mănăstirea Moldovița*

Mănăstirea Moldovița este una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Moldova. Originea sa nu este cunoscută cu precizie, însă tradiția o amintește încă din perioada voievozilor Mușatini. Alexandru cel Bun a construit prima mănăstire în Moldovița pe malurile râului cu același nume, la începutul secolului al XV-lea. Locul ales era departe de sate, în mijlocul pădurii. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1402. Totuși, nu există nici o atestare care să arate când sau cum a fost

distrusă mănăstirea, dar este posibil ca un cutremur să o fi nimicit la începutul secolului al XVI-lea.

Mănăstirea Moldovița, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, este o adevărată bijuterie arhitecturală, renumită pentru frescele sale exterioare de o frumusețe uimitoare.

Figura 4. Mănăstirea Moldovița

Sursa:

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Moldovi%C8%9Ba

Mănăstirea este un exemplu remarcabil al artei medievale moldovenești. Picturile sale colorate intens amintesc de credința și măiestria păstrate de secole pe aceste meleaguri.

Mănăstirea Moldovița se află la capătul călătoriei cu mocănița Huțulca.

3. *Muzeul Satului*

Mărturie a civilizației huțule, Muzeul Satului păstrează și astăzi datinile străvechi ale acesteia.

Muzeul este un tărâm al huțurilor, al vieții trăite în gospodăria, parte a istoriei lor învelită în mister. Modul lor de viață atrage uimire prin complexitatea și prin simplitatea cu care aceștia trăiesc, își exprimă sentimentele și contribuie la perpetuarea tradiției lăsate și păstrate cu sfințenie secole de-a rândul.

Vama

Muzeul Oului din Vama

Este un muzeu unic în România, aici putându-se admira circa 7.000 de ouă din Bucovina și din toate colțurile lumii, repartizate în 3 camere și 45 de vitrine. Aproximativ 3.500 de ouă au diverse dimensiuni, lucrate în tehnici și stiluri diferite și provin din 82 de țări, de pe toate cele cinci continente. În colecție există și ouă rare, cum ar fi cele de broască țestoasă, crocodil, emu, flamingo, dar și ouă cu dimensiuni foarte mici, cum ar fi de vrăbie, potârniche, porumbel, rândunică și nu numai.

Izvoarele Sucevei

Comuna are o amplasare geografică favorabilă turismului. Cadrul natural cu o valoare deosebită favorizează dezvoltarea agroturismului. Localitatea deține reale posibilități de dezvoltare a turismului rural, oferind o serie de tradiții și obiceiuri străvechi.

În prezent, comuna atrage prin elemente de arhitectură tradițională și de civilizație a lemnului, prin viața păstorească și prin celelalte ocupații, prin meșteșuguri, costume populare, obiceiuri, ceremonialuri, prin diversitatea coregrafică a jocurilor populare, repertoriul muzical, viața culturală în general.

Datorită diversității atracțiilor turistice cadrul natural este unul inedit ce conferă comunei posibilitatea de a practica mai multe forme de turism printre care se numără și următoarele: turism rural, montan, cultural, religios, agroturism etc.

În localitate, regăsim rezervația naturală „*Răchitișul Mare*” cu specia protejată Strugurele ursului. Are puncte de belvedere specială: Pohoniș, Bobeica, Hrobi, Rosohata, Baranova etc., care asigură imagini de ansamblu asupra regiunii. Tot aici regăsim molidul pitic de pe culmea Pohonișului, izvorul cu ape sulfuroase din cătunul Aluniș, centre de încondeiere a ouălor, îndeosebi la familia Ion și Anica Zinici, ateliere de prelucrare artistică a coarnelor de cerb (cunoscut este meșterul popular Gorban Petru, din Izvoarele Sucevei).

Referitor la domeniul cultelor religioase, în comuna Izvoarele Sucevei se regăsește Biserica din Vale cu hramul Sf. Prooroc Ilie Tezvițeanu.

Rasa de cai Huțul face parte din rasele autohtone, fiind în prezent tipul reprezentativ al calului de munte românesc, care de-a lungul anilor a dovedit că este rezistent și adaptat condițiilor de muncă din zona muntoasă. Totodată, el îmbină destul de bine raportul dintre masa corporală, conformație și aptitudinile de muncă.²

Comuna Izvoarele Sucevei, ca de altfel întreaga regiune a Bucovinei, se distinge prin păstrarea valorilor culturale specifice zonei: arta, tradiția, obiceiurile populare, portul și dansul popular, meșteșugurile tradiționale, arhitectura tradițională.

La nivelul comunei Izvoarele Sucevei își desfășoară activitatea grupul folcloric „Izvorașul”. În localitate sunt organizate pe tot parcursul anului diferite evenimente cu specific local care reprezintă atracții și merită să fie cunoscute și promovate. Cele mai renumite sunt cu ocazia sărbătorilor de iarnă, boboteaza, sărbătorile pascale, Sf. Gheorghe, Sânziene, etc.

Moldova-Sulița, Benia

1. Rezervația naturală „Cheile Lucavei”

Este o rezervație naturală de tip mixt, geologică și morfologică, care se întinde pe versantul estic al Obcinei Mestecăniș, în bazinul inferior al Pârâului Lucava. A fost declarată arie naturală protejată de interes național prin

Legea numărul 5 din 6 Martie 2000, cu scopul de a proteja elementele geologice, floristice și peisagistice. Aria protejată se suprapune cu situl Natura 2000 Găina-Lucina.

Cheile sunt situate între munții Știrbul (1.477 metri) la nord și Găina (1.455 metri) la sud, la ieșirea din comuna Moldova-Sulița spre herghelia de la Lucina.

Figura 5. Rezervația naturală „Cheile Lucavei”
Sursa: <https://tarabacuamintiri.ro/prin-cheile-lucavei-spre-herghelia-lucina/>

2. Rezervația forestieră „Tinovul Găina - Lucina”

Este o rezervație naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafață de 34 ha, situată pe raza comunei Moldova – Sulița, fiind localizată pe valea pârâului Lucava.

3. Herghelia de la Lucina

Această rasă de cai este recunoscută atât pe plan național, cât și pe plan internațional iar originea ei are o legătură strânsă cu meleagurile pe care caili huțuli sunt crescuți. Huțulul face parte din rasele de cai autohtone și, în prezent, reprezintă tipul calului de munte. Calul este rezistent și adaptat condițiilor de muncă din zona muntoasă. În același timp, calul huțul îmbină destul de bine raportul dintre masa corporală, conformație și aptitudinile de muncă.

Figura 6. Herghelia de la Lucina
Sursa: <https://cjsuceava.ro/unitati-admin-teritoriale/moldova-sulita>

2. Turismul gusturilor bucovinene și al plăcerilor bucătărești strămoșești

În loc de concluzii, vă facem poftă cu câteva produse preparate în zona montană Bucovina de Munte.

Aici, în Bucovina, tradițiile locale se îmbină armonios cu cele culinare diverse: poloneze, rusești, turcești, germane și austriece, fiind cunoscută drept "patria smântâni". "În Bucovina, totul se mănâncă folosind smântâna, ingredientul care se regăsește în aproape toate produsele culinare bucovinene".

(<https://moldovitatouristica.ro/bucataria-locala-bucovina-moldovita>)

1. "Cuiburile de cinci sarmale"

(cinci sarmale, fiecare cu umplutura ei – de pui, de porc, de vită și de vițel cu oaie – învelite toate într-o frunză de potbal).

Figura 7. Radu Anton Roman, *Bucate, vinuri și obiceiuri românești*

Sursa: Roman, 2020

Se fac rar și cu cheltuială mare. Sunt sarmale din cinci umpluturi diferite, neamestecate între ele, încuibate în foi de varză murată. "Cuiburile de cinci" scot mâncarea din biologic și o duc în artistic, loc unde se adresează celui de-al șaselea simț, cel care le reunește pe toate celelalte cinci, imaginația. Au un gust rafinat, potențat de ansamblu, de sinteză, fiind o trimitere la inteligență, la cultură. A mânca "cuiburi" nu cere foame, cere credință în frumusețea și armonia lumii, cere perspicacitate, cere memorie, cere prietenie. Este o mâncare pretențioasă la gătit, dar și mai pretențioasă la mâncat. Haplea nu va înțelege nimic din cuiburile de "cinci", deși va spune că n-a mâncat în viața lui ceva mai bun. Prin "cuiburi", bucătăria românească a atins un pisc dincolo de care nu mai e decât miracolul divin (Radu Anton Roman, *Bucate, vinuri și obiceiuri românești*, p. 635).

2. Alivenci cu brânză

Considerate vedeta bucătăriei bucovinene, alivenci se folosesc inclusiv la deserturi și aici nu este vorba doar despre celebrele „poale-n brâu”, adică plăcintele cu brânză, ci este vorba și despre diverse rețete de prăjituri. Cu toate acestea, alivanca este delicata neobișnuită pe care o descoperă orice turist la prima vizită în Bucovina. Alivanca este o prăjitură cu brânză și mălai, care la prima degustare nu este prea gustoasă, dar al cărei gust, cu siguranță, face ca orice îndoială să dispară.

Figura 8. Alivenci cu brânză

Sursa:

<https://www.discoverbucovina.info/bucovina/alivenci-cu-branza/>

În loc de concluzii, pot spune că acest articol a încercat să surprindă (sintetic...și lăsând cititorul pradă unei curiozități și mai mari), prin cuvinte și imagini, frumusețea inegalabilă a Bucovinei de Munte, o zonă montană care, la propriu, te lasă *fără cuvinte*. Dacă am reușit sau nu, rămâne de văzut, dar promit să continui aventura prin *Drumul Comorilor*, prezentând în următoarele articole și alte nestemate ce pot fi admirate și vizitate în zona unei *Bucovine de Munte de Păduri...de poveste*.

Referințe:

<https://www.moldovaculinaria.ro/bucovina-in-cuib-de-cinci-sau-sarmalele-sarmalelor/>
<https://www.discoverbucovina.info/gusta/retete-culinare/>
<https://tarabacuamintiri.ro/prin-cheile-lucavei-spre-herghelia-lucina/>
<https://cjsuceava.ro/unitati-admin-teritoriale/moldova-sulita>
<https://www.lapensiuni.ro/ro/extra/pietrele-doamnei-din-muntii-rarau---mit-si-realitate-295>
<https://www.romania-travel-guide.com/attractii/religioase/manastirile-din-bucovina.html>
<https://www.primariaizvoarele sucevei.ro/wp-content/uploads/sites/30/2025/07/Strategia-Izvoarele-Sucevei.pdf>

<https://www.discoverbucovina.info/bucovina/alivenci-cu-branza/>
<https://www.moldovenii.md/md/section/744/content/9910>
<https://moldovitaturistica.ro/bucataria-locala-bucovina-moldovita>
Studiu de fundamentare. Organizarea circulației, mobilitate și tipuri de transport. Muntele Rarău, P.U.Z. Arealul Turistic al Munților Rarău. 2025.
 Radu Anton Roman Bucate, 2020, vinuri si obiceiuri românesti - ediție răscroită - ISBN:9789735969462.
<https://www.editurauniversitara.ro>

Note:

¹Prezentul articol reprezintă parte din tema de cercetare intitulată Planificarea teritorială integrată a unui sistem montan omogen. Studiu de caz microregiunea *Bucovina de Munte*, realizată în cadrul Centrului de Economie Montană al Academiei Române, Programul Strategic - PSS 4. *Regionalizarea, dezvoltarea locală și economia montană. Politici și instrumente de redresare a dezechilibrelor teritoriale*, Coord: Acad. P.I. Otiman, Prof.Dr. R. Rey, M.o.AR, Coordonator D. Antonescu.
https://www.ince.ro/Activitati/Program_de_cercetare_2025_INCE_total.pdf
²<https://www.primariaizvoarele sucevei.ro/wp-content/uploads/sites/30/2025/07/Strategia-Izvoarele-Sucevei.pdf>

Din sufletul satului, tradiții și oameni: Imagine ilustrativă, generată cu AI